

IJTIMOIY PSIXOLOGIYADA ADAPTIV INTELLEKT: GURUHLARARO
MUNOSABATDA MOSLASHUV MUAMMOLARI

Safarova Dilnoza Kuchkarovna

UMFT “Pedagogika va psixologiya” kafedrası katta o‘qituvchisi

safarova_dilnaza@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy intellekt tushunchasi, uning inson hayotidagi o‘rni, vazifalari hamda ijtimoiy adaptasiya jarayonidagi o‘rni, ijtimoiy intellekt tushunchasining psixologik tahlili, uning shakllanish bosqichlari va intellektga nisbatan mavjud psixologik yondashuvlarning umumiy holati tahlili haqida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy intellekt, bilim-baholash, kommunikativ-qiyamatli, refleksiv-tuzatish, fan, ta’lim-ta’lim, sotsial intellekt, xulq-atvor, emosional holatlar, ijtimoiy adaptatsiya, verbal qobiliyat, nonverbal qobiliyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие социального интеллекта, его роль в жизни человека, его функции, его роль в процессе социальной адаптации, дается психологический анализ понятия социального интеллекта, этапы его становления, а также анализ общего состояния существующих психологических подходов к интеллекту.

Ключевые слова: Социальный интеллект, знание-оценка, коммуникативно-ценностный, рефлексивно-корректирующий, наука, образование-обучение, социальный интеллект, поведение, эмоциональные состояния, социальная адаптация, вербальные способности, невербальные способности.

Abstract: This article discusses the concept of social intelligence, its role in human life, its functions, and its role in the process of social adaptation, a psychological analysis of the concept of social intelligence, the stages of its formation, and an analysis of the general state of existing psychological approaches to intelligence.

Keywords: Social intelligence, knowledge-evaluation, communicative-valuable, reflexive-corrective, science, education-learning, social intelligence, behavior, emotional states, social adaptation, verbal ability, nonverbal ability.

Bugungi globallashuv jarayonida informatsiya oqimining haddan tashqari ortib borishi, urbanizatsiya jarayonlarining tobora jadallashishi, integratsiyaning kuchayib borishi har bir insondan mavjud sharoitlarga moslashishda ruhiy egiluvchanlikni talab qilmoqda. Inson jamiyatda yashar ekan jamiyat ichiga singib boraveradi. Bu uzoq davom etadigan jarayon hisoblanib, insonning psixologik pozitsiyasi ham ayni jarayon bilan muvofiqlashadi. Bunda shaxs intellektining rivojlanish darajasi, uning aqliy imkoniyatlari regulyatori, ahloqiy jihatlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma’lumki, ijtimoiy psixologiya fanida aynan ijtimoiy intellekt muammosiga bag‘ishlangan va uning barcha omillarini batafsil bayon etishga qodir ilmiy adabiyotlar yetarli bo‘lmasada, bugungi kunda fan olamida va jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy intellekt muammosini zarurligini ko‘rsata oluvchi va uning metodologik ildizlarini asoslab bera oluvchi ilmiy tadqiqotlarni alohida qayd etish mumkin. Mazkur adabiyotlarni tahlil qilar ekanmiz, ulardagi ijtimoiy intellekt metodologiyasiga taalluqli ayrim umumiy jihatlarni ijtimoiy psixologiya fani nuqtai nazardan tadqiq qilishimizga to‘g‘ri

keldi. Chunonchi, barcha tadqiqotchilar ham ijtimoiy psixologiyaning metodologik tamoyillarga amal qilgan holda ijtimoiy intellekt uchun muhim bo‘lgan u yoki bu jihatni nazariy-ilmiy tarzda asoslab beradilar. Bular ichida ijtimoiy intellekt uchun muhim nazariy-ilmiy ahamiyat kasb etuvchi ijtimoiy psixologik vazifalarni aniqlashga qaratilgan bir qancha psixologik yondashuvlarni keltirib o‘tish mumkin. Ijtimoiy intellektning tabiatini yoritishda intellekt bo‘yicha mavjud psixologik yondashuvlarning umumiy holatini tahlil etar ekanmiz, bugungi kunga qadar mavjud yondashuvlarning quyidagi tartibdagi intellekt yondashuvlari sifatida qayd etish mumkinligiga yana bir bor amin bo‘ldik.

Intellektning tarkib topishi va shakllanishi bo‘yicha muayyan yondashuvlar mavjud bo‘lib, ular bir qator ilmiy manbalarda o‘z aksini topgan. Jumladan, intellektga fenomenologik yondashuv: intellekt ong mazmunining asosiy shakli sifatida qaralsa, (V.Keller; K. Dunker; M.Vertgey-mer; Dj.Kempion va boshqalar) intellektga genetik yondashuvda esa intellekt insonning tashqi olam bilan o‘zaro ta’sirlashuvining tabiiy sharoitidagi o‘rab turgan muhit talablariga qiyin moslashuvi oqibati sifatida talqin etiladi (U.R.Charlzvort; J.Piaje).

O‘z navbatida biz shaxsning ijtimoiy intellekti muammosini o‘rganish barobarida intellektning boshqa qirralariga xos yondashuvlarni chetlab o‘ta olmaymiz. Bizning yuqoridagi ilmiy yondashuvlar va izlanishlar borasidagi tahlillarimiz ijtimoiy intellektni ijtimoiy foydali moslashuvning namoyon bo‘lishi tarzda talqin etishimizga olib kelmoqda. Masalan, ushbu fikrimizga mos V.Shternning intellektga xos bo‘lgan quyidagi xulosasi, ya’ni intellekt «yangi hayotiy sharoitlarga moslashishga umumiy qobiliyatlilik» tarzda qarashi va «moslashuv akti-hayotiy masalalarni intellekt yordamida hal etish, fikrlashda ongning ongsizlik ustidan ustunlik qilishi barobarida amalga oshiriladi» degan mulohazasini keltirib o‘tishimiz mumkin. Ilmiy manbalarni o‘rganishimizda e’tibor qaratiladigan yana bir jihat ijtimoiy intellektning tarkibiy qismlariga aniqlik kiritishdan iborat. Ijtimoiy intellekt tarkibiy qismlari bo‘yicha ham bir qancha izlanishlar olib borilgan (N.A.Menchinskaya (1989), Albuxanova-Slavskaya (1991), N.I.Chuprikova (1995), V.D.Shadrikov (1997) va boshqalar. Intellektning individual-shaxslilik xususiyatidan kelib chiqib, ijtimoiy intellektning ikki tomonlama shartlanganlik asosida uning tarkibiy qismlarini izohlashimiz mumkin bo‘ladi.

N.I.Chuprikova (1995) ning qayd etishicha, muomala o‘z holatini ifodalashi haqida, suhbatdoshga va tinglovchiga munosabati, oqibatda xabarning maqsadli ustanovkasini namoyon etish haqidagi mazmuni uzatish qobiliyatida ro‘yobga chiqadi. Bundan tashqari bir tomondan kommunikatsiyaga inson bilan ijtimoiy muhit o‘rtasidagi aloqani o‘rnatish usuli sifatida, boshqa tomondan hayotning qadriyatli muhiti mazmunini izlash jarayoni sifatida qaraymiz. Mos tarzda kommunikativ-qadriyatli tarkibiy qisimning ikki asosiy jihati namoyon bo‘lishiga ajratamiz. Ideal mazmundagi reja tuzish (kommunikatsiyaning mazmuni) ushbu insonni tushunishga moslashuvning ijtimoiy harakat vaziyatini aniqlash bilan bog‘liq. Inson bekordan bekorga munosabat o‘rnatmaydi va axborotni idrok etmaydi, balki ijtimoiy munosabatga daxldor masalalarni ilgari suradi, harakatida insonlarning ijtimoiy-psixologik va shaxslilik pozitsiyasini idrok etish, tushunish va uning o‘rniga o‘zini va o‘z o‘rniga uni qo‘yib tasavvur qilish orqali amalga oshiradi. Abulxanova-Slavskayaning mulohazasiga ko‘ra (1991), ichki faoliyat o‘zining ifodasini ma’lum munosabat, fikrni aniq odamlarning yoki guruhning bahosini kutishda topiladi. Bu o‘zining imidjini, inson aqlining realligi, boshqa insonlar bilan qanday munosabat o‘rnata olish qobiliyati va xolisona idrok eta olish qobiliyati, har xil insonlarning bahosi, belgilangan qadriyatlar asosida o‘z timsolini shakllantira olishi bilan bog‘liq. Bu esa ijtimoiy intellektning bilishbaholash tarkibiy qismi va kommunikativ-qadriyatli qismi o‘zaro aloqadorligidan dalolat beradi.

Psixologiyada intellektga berilgan ta’rif xilma-xil. Eng ko‘p tarqalgani bu fransuz olimi Jan Piaje ta’rifi. U to‘p yillik tadqiqotlardan kelib chiqib, intellektni insonning masalalar yecha olish qobiliyati, degan xulosaga kelgan. Haqiqatan ham intellekti bor kishi qiyin va murakkab vaziyatlardan yengil va silliq chiqib keta oladi. Hayot kishilar oldiga ko‘plab to‘siqlar qo‘yadi. Ular madaniy, ma’naviy, ijtimoiy, ilmiy va boshqa turda bo‘lishi mumkin. Har kim bu to‘siqlarni, har xil darajada, past-balandligiga qarab, har xil «kuch» sarflab yengadi. Yutib chiqqan, muvaffaq inson, shubhasiz aqlliyoq, fahm-farosati balandroq kishidir. Boshqacha qilib aytsak intellekt bu insonning umumiy aqliy zakovati. Bugungi kunda jamiyatda insonning ma’naviyat bilan sug‘orilgan intellektual xususiyatlari har qachongidanda ko‘proq qadrlana boshlandi. Bu xususiyat o‘z navbatida insondan jamiyat rivojiga hissa qo‘shadigan yaratuvchanlik hamda tarbiyaviylikka asoslangan shaxs sifatlarining qadri ortib borayotganligi bilan izohlash mumkin. Ijtimoiy persepsiya (Dj.Bruner,1947), ya’ni insonning-inson tomonidan idrok etilishi ko‘p jihatdan sotsial intellekti darajasiga bog‘liqdir. Ijtimoiy munosabatlarning tarkibiy qismida shaxsning guruhga, jamiyatga ijtimoiy adaptatsiyasi uning sotsial intellektiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Individual intellekt ijod etadi, yaratadi, sotsial intellekt yaratilgan ma’naviy qadriyatni ko‘paytiradi, tarqatadi, ishlab chiqaradi va hayotga tatbiq etadi, ijtimoiy boshqarish va nazorat qilish ishlarini amalga oshiradi. Bularni intellektni o‘zi qilmaydi, balki intellekga ega bo‘lgan inson va guruhlar amalga oshiradi. Ijtimoiy intellekt aslida ijtimoiy subyektni hislatidir. Intellektlar majmuasi ma’lum ijtimoiy tabaqalardan hosil bo‘ladi: olimlar, ijodkorlar, muxandislar, boshqaruvchilar va hakozolar. Bular noosferani ijodkor qatlamini tashkil qiladi. Sotsial intellektni ifoda qilish uchun oxirgi vaqtlarda «ijtimoiy kognitologiya» tushunchasidan keng foydalanmoqdalar. Sotsial intellekt - bu insonning kechinmalari, niyati va emosional holatlarini so‘zlari va xatti-harakatlari orqali tushunish qobiliyati. Sotsial intellekt - shuningdek, insonning shaxslararo munosabat natijalarini oldinda ko‘ra olish xususiyati hamdir. Ijtimoiy intellekt insonlar haqida tez mulohazalab, ularning xatti-harakatlari yuzasidan tezkor munosabat bildira olish qobiliyati bilan ham bog‘liq. Bu «ijtimoiy inoyat etilgan» xususiyat bo‘lib, ijtimoiy munosabatlarga moslashishni ta’minlash uchun insonlar bilan munosabatni tekis ketishini ta’minlaydi.

“Sotsial intellekt” tushunchasini birinchi marta 1920 yilda E.Torndayk psixologiya fanida qo‘llagan. U bu tushuncha yordamida shaxslararo munosabatlarni oldindan ko‘ra bilishlikni tasvirlaydi va uni insonlar o‘rtasidagi munosabatlarga davr nuqtai nazari bilan yondashishni qiyoslaydi. Intellektning quyidagi ikki turiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, abstrakt intellekt - bu abstrakt, verbal va matematik belgilarni tushunish va ularning yordami bilan turli aqliy harakatlarni amalga oshirish qobiliyatini bildiradi, ijtimoiy intellekt - odamlarni tushunish va ular bilan munosabatlarga kirishish qobiliyatidan iborat. Sotsial intellektni o‘lchashga mo‘ljallangan birinchi ishonchli testni yaratgan J.Gilford uni umumiy intellekt omilidan mustasno tarzda va eng avvalo xulq-atvorga oid axborotlarni tushunishi bilan bog‘liq bo‘lgan intellektual qobiliyatlar tizimi sifatida o‘rgangan.

Metodika muallifi Dj.Gilford ijtimoiy intellekt masalasiga umumiy intellektga bog‘liq bo‘lmagan, ammo xulq-atvor orqali ma’lumot olish bilan bog‘liq intellektual qobiliyatlar tizimi deb izohlagan. Gilfordning konsepsiyasiga ko‘ra ijtimoiy intellekt o‘zida 6 omilni birlashtirgan:

Xulq-atvor elementlarini bilish-xulq-atvordagi so‘z (verbal) va so‘zsiz (noverbal) mazmundagi xatti-harakatlarni ajrata olish qobiliyati.

Xulq-atvorni sinflarini bilish-xulq-atvor haqidagi ekpressiv yoki vaziyatli axborotlar oqimidagi umumiy xususiyatlarni anglash qobiliyati;

Xulq-atvor munosabatlarni bilish-munosabatlarni tushunish qobiliyati;

Xulq-atvor tizimini bilish - odamlar o‘zaro ta’sirlashuvdagi yaxlit vaziyatlarning rivojlanish mohiyatini, ularning bu vaziyatlardagi xulq-atvor mazmunini tushunish qobiliyati;

Xulq-atvordagi o‘zgarishlarni bilish - har xil vaziyatlardagi kechayotgan xulq-atvor mazmunini o‘zgarishini tushunish qobiliyati;

Xulq-atvor natijalarining tushunish - mavjud axborotdan kelib chiqib, xulq-atvor oqibatlarini ko‘ra olish qobiliyati

80-yillarda D.Kit tomonidan yaratilgan testlar axloqiy yoki odob bilan fikrlashni baholashga mo‘ljallangan edi.

M.Ford va M.Tisak intellektni baholashning negizida muammoli holatlarning to‘g‘ri yechimini topish yotishini ta’kidlaydilar. Ular ijtimoiy intellekt ijtimoiy axborotlarni qayta ishlash bilan bog‘liq bo‘lgan mental qobiliyatlarning aniq va mutanosib guruhini o‘z ichiga olishini ko‘rsata bildilar. Bu qobiliyat guruhi esa o‘z o‘rnida “formal” tafakkur asosini tashkil qiluvchi va “akademik” intellekt testlari bilan tekshiriluvchi qobiliyatlardan tubdan farq qiladi.

R.Shternberg (1981) tadqiqotlar o‘tkazib, ijtimoiy intellekt tushunchasiga quyidagilar kirishini ko‘rsatib o‘tgan:

1. Amaliy masalalarni hal qilish qobiliyati. Odam mantiqiy fikr yuritadi, muammoning barcha tomonlarini ko‘ra biladi, to‘g‘ri yechimga kela oladi, zarur axborotlarning original manbalariga murojaat etadi, barcha dalillarni eshitadi.

2. Verbal qobiliyat. Aniq va ravon tilda gapiradi, o‘qiganini yaxshi tushunish, lug‘at boyligi kuchli va yaxshi, yozma nutqida muammolarga duch kelmaydi; odamlar bilan oson va samimiy muomalaga kirishadi va hokazo.

3. Ijtimoiy kompetentlik. Boshqa odamlar qanday bo‘lsalar, shundayligicha qabul qiladi; uchrashuvlarga kechikmaydi; to‘g‘ri xulosa va qarorlarga kela oladi; boshqalarning xohish va extiyojlarini seza biladi; qiziquvchan va hokazo.

Ijtimoiy intellektni juda ko‘p hollarda donolik deb biladilar. E.Torndayk ijtimoiy intellektni oddiy intellektdan farqli deya ta’kidlagan. Ko‘plab mualliflar ijtimoiy intellektni akademik va formal intellekt qobiliyatlaridan farq qiluvchi mental qobiliyatlarning mustaqil guruhi sifatida tavsiflaydilar.

Ijtimoiy intellektning funksiyalari quyidagilardan iborat:

- 1) O‘zgaruvchan sharoitlarda adekvatlikni va moslashuvchanlikni taminlashi;
- 2) Taktik va strategik yo‘nalishlarda o‘zaro muvaffaqiyatli mutanosiblik dasturlari va rejalarini shakllanishi, joriy masalalarni hal qilish;
- 3) Shaxslararo munosabatlardagi voqealarni rejalashtirish va ularni rivojlanishini prognoz qilish;
- 4) Motivasion funksiya;
- 5) Ijtimoiy raqobatbardoshlikni kengaytirish;
- 6) O‘z-o‘zini shakllantirish, o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘ziga saboq berish.

Ijtimoiy intellektning asosiy vazifalaridan biri uzoq muddatli o‘zaro munosabatlarni shakllantirishdir. O‘zaro munosabatlarning darajasi va xarakterini tushungan holda kelajakda bir-biriga ijobiy ta’sir o‘tkazish va munosabatlarni mustahkamlashdan iboratdir. Sotsial intellekt muayyan vaqt uchun asab-psixik holatni, ijtimoiy muhit omillarini va ijtimoiy munosabatlarning qanchalar muvaffaqiyatlilikini aniqlaydi, shuningdek, uni energiya konsuneriasini talab qiluvchi, emosional zo‘riqish, stress noqulayliklari, favqulodda holatlarda hamda shaxs inqirozi holatlarida saqlash imkoniyatini beradi. Sotsial intellektning favqulotda yuz beradigan inqirozlar, uzoq cho‘ziladigan stresslar, o‘z-o‘ziga bo‘lgan hurmatni tushunib yetishi holatlarida yordam beruvchi mobilizasion funksiyasi juda muhim hisoblanadi. Ijtimoiy intellekt insonlar o‘rtasidagi

munosabatlarda sodir bo‘ladigan hodisalarni prognoz qilish va ularga tayyor turish imkoniyatini beradi hamda psixologik zo‘riqlashga bo‘lgan bardoshni mustahkamlaydi.

So‘nggi yillarda jahon ijtimoiy psixologiya fanida guruhlararo munosabatlar muammolarini o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Chunki odam nafaqat o‘zi a‘zo bo‘lgan ijtimoiy guruhlar doirasida, balki yondosh ijtimoiy guruhlar va ularning a‘zolari bilan bo‘ladigan ijtimoiy munosabatlar ta‘sirida ham shaxsga aylanib boradi. Mutaxassislar fikricha, aksariyat insonlar faoliyatlari davomida o‘z guruhi doirasidan tashqariga chiqib, boshqa guruhlar bilan ijtimoiy hamkorlik qilishga intiladilar. O‘zaro ta‘sir ko‘rsatish, bilim va tajriba almashish har doim ikkala tomon uchun ham foydali bo‘lgan. Bunda o‘zaro munosabatlar adolat, beg‘arazlik, samimiylik, ochiqlik, o‘zaro ishonch, haqqoniylik va xayrixohlik kabi fazilatlariga asoslansa, o‘zaro munosabatlarda do‘stlik hukmronlik qiladi, yuzaki munosabatlarga o‘rin qolmaydi. Guruhlararo munosabatlar deganda, turli ijtimoiy qatlamlar, kichik va katta guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar, aloqalar nazarga tutiladi. Insonlar turli-tuman bo‘lgani singari, jamoa va guruhlar ham tashkiliy, madaniy va ruhiy jihatlariga ko‘ra turfa xildir. Jamiyat ijtimoiy tizimi qanchalik murakkab va rango-rang ijtimoiy guruhlar, tabaqalar, qatlamlardan tashkil topgan bo‘lsa, undagi maqsad-manfaatlar xilma-xilligi ham shunchalik keng va ziddiyatli ravishda namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, rahbarlar bularni chuqur anglagan holda jamiyat hayotida shaxslararo va guruhlararo munosabatlarni tashkil etishda ijtimoiy adolat, sog‘lom raqobat, foydali hamkorlik va teng huquqli munosabat an‘analariga amal qilishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, har bir fuqaroning o‘zi uchun, o‘z guruhi uchun samarali mehnat qilishi, o‘z imkoniyatlariga tayangan holda izlanib, intilib yashashi bugungi hayot mezonidir.

Bizningcha, guruhlararo munosabatlarda do‘stlik va hamkorlik munosabatlari alohida o‘rin tutadi. Do‘stlik qadriyat sifatida ijtimoiy hayotda, shaxslararo va guruhlararo munosabatlarda namoyon bo‘ladi. Do‘stlik munosabatlari norasmiy, “yozilmagan” qoidalarga asoslanadi. Bunday munosabatlar har bir insondan samimiylik, ochiqlik, o‘zaro ishonch, haqqoniylik, xayrixohlik fazilatlarini namoyon etishni talab qiladi. Agar o‘zaro munosabatlar bunday fazilatlariga asoslanmasa, do‘stlik haqida emas, balki yuzaki munosabatlar haqida so‘z boradi. Do‘stlikda beg‘arazlik, doimo yordamga tayyorlik va hamkorlik asosiy munosabat shakllari sifatida namoyon bo‘ladi. Do‘stlik shaxs uchun qiyin va murakkab vaziyatlarda boshqa inson manfaatlarini o‘ylash, o‘ziga talab qilishdan ko‘ra boshqalarga berishga moyil bo‘lishdir. Do‘stlik o‘z mohiyatiga ko‘ra, insonning ijtimoiy mavqeiini ko‘taradi. Hamkorlik guruhlararo munosabatlarni bezaydigan muhim omil bo‘lib, u o‘zida muayyan kishilar va guruhlarning umumiy maqsad yo‘lidagi ma‘nan birlashuvini ifodalaydi. Guruhlararo munosabatlarda hamkorlikning mustahkam o‘rin egallashi tashkilot, ijtimoiy guruhlar va kishilar o‘rtasida o‘zaro kelishuvga asoslangan aloqalarni ta‘minlash zarurati bilan izohlanadi. Guruhlararo munosabatlarda o‘zaro manfaatlar uyg‘unlashgan holdagina ular o‘rtasidagi munosabatlar yaxshilanadi, aksincha, ana shu hamkorlikning izdan chiqishi yoki munosabatlarning yomonlashuvi barqarorlikning buzilishiga olib keladi, beqarorlik, o‘zboshimchalik va parokandalikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlarning mohiyatini to‘g‘ri tushunish tomonlarning bir-biriga ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Hamkorlik hamfikrlik, ittifoqlik, do‘stona aloqalar, muammolarni bartaraf etishdagi bahamjihatlik vositasida taraqqiyotni ta‘minlash imkoniyatlarini yaratadi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kuchli globallashuv davrida axborot oqimi va iformatsion stresslar jarayonida hissiy-emotsional balansni saqlab turishda va insonning jamiyatga moslashib borishida ijtimoiy intellektning o‘rni muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Артифексова А.А. Медико-биологические аспекты вредных привычек: Информационно-методическое пособие. Н.Новгород, Нижегородский гуманитарный центр, 1995. – 298 с.
2. Базылевич Т.Ф. Введение в психологию целостной индивидуальности. – М., Институт психологии РАН, 1998. – 124 с.
3. Рамазонов, Д. Ж. (2022). Моделирование механизмов самоуправления студентов. Science and Education,3(4), 1003-1011.
4. Ramazonov, J. (2022). SHAXSDA REFLEKSIYA DARAJALARINING O‘SIB BORISH DINAMIKASINING IJTIMOIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Центр научных публикаций (buxdu. uz),10 (10).
5. Рамазонов, Ж. Д. Талабалар таълим жараёнида ўзини ўзи идора қилишининг ижтимоий-психологик механизмлари. Международнй научно-образовательный электронный журнал. Выпуск, (14), 794-800.
6. Rasulov A.I. Psixodiagnostika, O‘quv-metodik qo‘llanma. Toshkent-2009
7. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностические методы исследования интеллекта. -Киев, 1985.
8. Маджидов, Д. Б., & Шарофиддинов, А. (2017). Социальный интеллект как совокупность способностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. Ин Актуальные вопросы современной психологии (pp. 22-24).
9. Majidov J.B. SOTSIAL INTELLEKT VA UNING INSON HAYOTIDAGI O‘RNI. VOLUME 2 | ISSUE 2 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 ASI